

КАУЗАТИВНЫЕ ПОСЕССИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ В СРЕДНЕ- И НОВОВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

В данной статье рассматриваются каузативные глаголы, мотивированные именами существительными, в средневерхненемецком и нововержненемецком, или современном немецком языке. Целью исследования является сопоставительное изучение структурных и сематических типов глаголов в указанные периоды развития. В работе применялись методы словообразовательного (структурного и семантического) сопоставительного, количественного анализа, моделирования семантики глаголов с помощью формул толкования. Сопоставительное исследование осуществлялось на основании характеристики способов и средств образования глаголов, а также их семантических типов. Основные результаты исследования включают характеристику динамики развития структурных и семантических типов каузативных посессивных глаголов в средне- и нововержненемецком языке. В исследованном материале отмечено снижение в современном немецком языке продуктивности безафиксных и увеличение продуктивности префиксных глаголов. В составе корпуса материала выделены два типа каузативных посессивных глаголов, мотивированных именами существительными: 1) с положительными и 2) отрицательными значениями. Каждый из обоих типов включает глаголы, описывающие каузирование собственно посессивных отношений, отношений «целое-часть» и локативных отношений. Особенностью состава глаголов в современном немецком языке является четкое выделение большого количества терминологических глаголов, а в средневерхненемецком наличие групп глаголов со значениями, отсутствующими в современном немецком. Таким образом представлена динамика развития семантики и структуры рассматриваемого раздела немецкого словообразования.

Ключевые слова: каузативный посессивный глагол, словообразование, мотивирующее имя существительное, суффикс, префикс, формула толкования.

CAUSATIVE POSSESSIVE VERBS IN MIDDLE AND NEW HIGH GERMAN

This article focuses on causative verbs derived from nouns in Middle and New High German (or modern German). The purpose of the study is a comparative analysis of the structural and semantic types of verbs in these periods of language development. The following methods have been used in the research: derivational (structural and semantic) comparative analysis, quantitative analysis, and the modeling of verb semantics using formulas of interpretation. The comparative study is based on the characteristics of the methods and means of verb formation, as well as their semantic types. The main results of the study include a characterization of the developmental dynamics of the structural and semantic types of causative possessive verbs in Middle and New High German. The material studied shows a decrease in the productivity of affixless verbs and an increase in the productivity of prefixed verbs in modern German. Within the analyzed corpus, two types of causative possessive verbs motivated by nouns have been identified: 1) those with positive and 2) those with negative meanings. Each of these two types includes verbs that describe the causation of possessive relations proper, part-whole relations, and locative relations. A specific feature of the verb set in modern German is the clear emergence of a large number of terminological verbs, while in Middle High German, there are

groups of verbs with meanings absent in the modern language. Thus, the dynamics of the semantic and structural development of this area of German word formation has been presented.

Key words: *causative possessive verb, word formation, motivating noun, suffix, prefix, interpretation formula.*

1. Введение. Посессивные глаголы представляют собой один из типов отыменных глаголов, то есть глаголов, мотивированных именами существительными, которые в толковании глагола выполняют семантическую роль посессивного объекта. При этом выделяются две группы каузативных посессивных глаголов (КПГ): 1) с положительным значением, или так называемые орнативные глаголы (от латинского *ōrno, ōrnāre* ‘снабжать, оснащать, одевать, наряжать’ и др.) [Дворецкий, 2009: 543], например: нем. *Kachel, n* ‘кафель’ → *kacheln* ‘отделывать, выкладывать кафелем’, *Teer, m* ‘смола’ → *teeren* ‘смолить’; КПГ с отрицательным значением – привативные глаголы (от латинского *privo, privāre* ‘лишать, устранять, отнимать’ и др. [Дворецкий, 2009: 615], например: нем. *Farbe, f* ‘цвет, краска’ → *entfärben* ‘обесцветить’, *Schale, f* ‘кожура’ – (*einen Apfel, eine Banane*) *schälen* ‘очищать от кожуры’ (яблоко, банан).

Отыменные глаголы в целом, орнативные и привативные, в частности, служили объектом исследования немецких и российских германистов на синхронном уровне [Заградская, 1972; Норанович, 1973; Синкевич, 1977; Bruderer, 1976; Carl, 1958; Erben, 2006; Fleischer, Barz, 2012; Kaliuščenko, 1988; Kühnhold, Weltmann, 1973] в немецком языке, а также на материале других языков, в сопоставительном и типологическом аспектах [Недялков, 1985; Калиущенко, 2024; Marchand, 1964].

Данное исследование основано на корпусе отыменных глаголов средневерхненемецкого языка (далее – свн., язык немецких диалектов XI–XIV вв.) и нововерхненемецкого (далее – нвн., или современный немецкий язык). Корпус отыменных глаголов в нвн. составляет 2815 единиц, из них 476 КПГ с положительным значением (каузировать иметь / быть) и 164 КПГ с отрицательным (каузировать не иметь / не быть).

Корпус отыменных глаголов в свн. насчитывает 1352 единицы, из них 291 КПГ с положительным и 77 КПГ с отрицательным значением. Источниками материала послужили словари [Duden, 1989; Lexer, 1872–1878].

2. Структурные типы КПГ. В нвн. и свн. отмечены следующие структурные типы КПГ (см. табл. 1).

Таблица 1. Структурные типы КПП с положительным и отрицательным значениями

№	Структурные типы	Примеры, количество	
		свн.	нвн.
Положительное значение			
1.	Безаффиксные КПП	<i>venstern</i> ‘снабдить окнами’ ← <i>venster</i> ‘окно’ – 226 КПП (76%)	<i>satteln</i> ‘седлать (лошадь)’ ← <i>Sattel</i> ‘седло’ – 209 КПП (44%)
2.	Суффиксные КПП	<i>flôrieren</i> ‘украшать цветами’ ← <i>flôr(e)</i> ‘цветок’ – 4 КПП (1,5%)	<i>balsamieren</i> ‘бальзамировать’ ← <i>Balsam, m</i> ‘бальзам’ – 101 КПП (21%)
3.	Префиксные КПП	<i>ver-scheln</i> ‘обшивать’ ← <i>schal(e)</i> ‘деревянная облицовка’ – 60 КПП (22%)	<i>bevorraten</i> ‘снабдить запасами’ ← <i>Vorrat, m</i> ‘запас’ – 158 КПП (33%)
4.	Префиксно-суффиксные КПП	<i>be-linigen</i> ‘линовать’ ← <i>linie</i> ‘линия’ – 1 КПП (0,5%)	<i>bescheinigen</i> ‘удостоверять’ ← <i>Schein, m</i> ‘удостоверение, документ’ – 8 КПП (2%)
	Всего:	291 (100%)	476 (100%)
Отрицательное значение			
1.	Безаффиксные КПП	<i>hopten</i> ‘обезглавить’ ← <i>houpt</i> – ‘голова’, 25 КПП (32%)	<i>raupen</i> ‘убирать гусениц (с деревьев)’ ← <i>Raupe, f</i> ‘гусеница’, 49 КПП (31%)
2.	Суффиксные КПП	–	<i>skalpieren</i> ‘снимать скальп’ ← <i>Skalp</i> . 1 КПП (1%)
3.	Префиксные КПП	<i>ent-lenden</i> ‘лишить земли’ ← <i>lant</i> ‘земля’, 52 КПП (68%)	<i>entfetten</i> ‘обезжирить’ ← <i>Fett, n</i> ‘жир’, 113 КПП (67%)
4.	Префиксно-суффиксные КПП	–	<i>entschädigen</i> ‘возместить ущерб’ ← <i>Schaden, m</i> ‘ущерб, убыток’, 1 КПП (1%)
	Всего:	77 (100%)	164 (100%)

2.1. Безаффиксные КПП. Без участия словообразовательных аффиксов от имен существительных образованы в нвн. 209 КПП с положительным значением (или 44% от их общего числа (476 КПП)), например: *Salbe, f* ‘мазь’ → *salben* ‘смазывать мазью’, *Zaun, f* ‘изгородь’ → *zäunen* ‘обнести изгородью’.

В свн. их больше, чем в нвн., а именно, 226 КПП (76%), например: *perle* ‘жемчужина’ → *perlen* ‘украшать жемчугом’, *giter* ‘решетка, ограда’ → *gitern* ‘ограждать решеткой’.

Безаффиксные КПП с отрицательным значением составили в нвн. 49 единиц (31% от их общего числа, 164 глагола), например: *Schuppe, f* ‘шелуха, чешуя’ → (Fische) *schuppen* ‘чистить (рыбу)’. В свн. глаголы с отрицательными значениями насчитывают 25 единиц (32% от общего количества 77), например: *schÿm* ‘пена’ → *schÿmen* ‘снимать пену’.

2.2. Суффиксные КПП. В нвн с помощью суффикса – *ier* –, реже – *isier* –, – *efzier* – образуются 101 глагол с положительным значением (21%), например *Plombe, f* ‘пломба’ → *plombieren* ‘пломбировать’, *flôr(e)* ‘цветок’ → *flôrieren* ‘украшать цветами’.

Только в нвн. отмечен один суффиксный КПП с отрицательным значением: *Skalp, m* ‘скальп’ → *skalpiere* ‘снимать скальп’.

2.3. Префиксные КПП. В образовании 158 нвн. КПП (33%) с положительным значением участвуют префиксы *ab-, an-, auf-, aus-, be-, ein-, über-, um-, ver-*. Наиболее продуктивными являются префиксы *be-* (86 КПП), и *ver-* (32 КПП), например: *Vorrat, m* ‘запас’ → *bevorraten* ‘снабжать запасами’, *Silber, n* → *versilbern* ‘покрывать слоем серебра’. В свн. в образовании КПП участвуют, как и в нвн., наиболее продуктивные префиксы *be-* и *ver-*, например: *seite* ‘струна’ → *be-seiten* ‘снабдить струнами (о музыкальном инструменте)’, *schal(e)* ‘облицовка’ → *ver-scheln* ‘обшивать досками’. Префиксы *ab-, in-, über-, umbe-, zu-* отмечены в составе единичных КПП, например: *zûn* ‘изгородь’ → *umbe-ziunen* ‘обнести изгородью’.

При помощи префиксов *ab-, aus-, ent-, be-, über-* в нвн. образованы 113 КПП с отрицательным значением (67%), наиболее продуктивными являются КПП с префиксом *ent-*, например: *Salz, m* ‘соль’ → *entsalzen* ‘удалить соль’, *Recht, n* ‘право’ → *entrecht* ‘лишить права’. В свн. отмечены 52 КПП с отрицательным значением (68%), почти все они образованы с помощью префикса *ent-*, например *last* ‘ноша, груз’ → *ent-lasten* ‘освободить от ноши, груза’, *form* → *ent-formen* ‘лишить формы’. Остальные префиксы (*ab-, af-, up-, aus-, ver-*) встретились в составе единичных глаголов.

2.4. В нвн. отмечен один префиксно-суффиксный КПП с отрицательным значением, ср.: *Schaden, m* ‘ущерб, убыток’ → *entschädigen* ‘возместить ущерб’. В свн. глаголы этой группы отсутствуют.

3. Семантическая классификация КПП в нвн. Семантическая классификация представлена тремя типами КПП с положительным значением (см. табл. 2).

Таблица 2. Семантические типы отношений, выражаемые КПП с положительным значением

№	Формула толкования КПП	Примеры	
		свн.	нвн.
1.	«X каузирует Y иметь Z» (X – субъект, Y – реципиент, Z – посессивный объект)	<i>vor-teilen</i> ‘давать привилегии’ ← <i>vor-teil</i> ‘привилегия’; <i>arzâtien</i> ‘давать лекарство’ ← <i>arzâtie</i> ‘снадобье’	<i>bewaffnen</i> ‘вооружать’ ← <i>Waffe, f</i> ‘оружие’; <i>berechtigen</i> ‘давать право’ ← <i>Recht, n</i> ‘право’
2.	«X каузирует Z быть в / на Y» (X – субъект, Z – объект, Y – место)	<i>stocken</i> ‘снабдить пограничными столбами’ ← <i>stock</i> ‘пограничный столб’; <i>steinen</i> ‘украшать драгоценными камнями’ ← <i>stein</i> ‘(драгоценный) камень’	<i>betonieren</i> ‘бетонировать’ ← <i>Beton, m</i> ‘бетон’; <i>pflastern</i> ‘наложить пластырь’ ← <i>Pflaster, n</i> ‘медицинский пластырь’
3.	«X каузирует Z быть частью целого Y» (X – субъект, Y – объект-часть целого, Z – объект-целое)	<i>salzen</i> ‘солить’ ← <i>salz</i> ‘соль’; <i>be-seiten</i> ‘натягивать струны (на музыкальном инструменте)’ ← <i>seite</i> ‘струна’	<i>befiedern</i> ‘снабдить оперением’ (напр. о стреле) ← <i>Feder, f</i> ‘перо’; <i>pfeffern</i> ‘добавлять перец (в пищу)’ ← <i>Pfeffer, m</i> ‘перец’

3.1. Собственно посессивные каузативные [Апресян, 1995; Недялков, Сильницкий, 1969] глаголы описываются формулой толкования «X каузирует Y иметь Z», где X – субъект, Y – получатель, Z – посессивный объект, обозначаемый мотивирующим именем (МИ КПП), например: *die Waffe* ‘оружие’ → *bewaffnen* ‘вооружать кого-нибудь’; свн. *krône* → *kroenen* ‘увенчать кого-либо короной’.

3.2. Формула толкования «X каузирует Z быть в/на Y» описывает возникновение локативного отношения между актантом, обозначенным мотивирующим именем и каким-либо местом, предметом, например: нвн. *der Fleck* ‘пятно’ → (*das Kleid*) *beflecken* ‘посадить пятна (на платье), свн *krût* ‘трава для приправы’ → *krûten* ‘приправить (пищу) травами’.

3.3. Каузирование отношение «целое-часть» описывается формулой толкования «X каузирует Z (=МИ) быть частью целого Y, например: ивн. *die Ferse* ‘пятки’ → (*die Socken*) *anfersen* ‘навязать пятку (на носке)’; свн *dach* ‘крыша’ → *dachen* ‘настилать крышу (на дом)’.

4. Семантическая классификация КПП свн. Аналогично классификация КПП в свн. положительным значением (см. п. 2.1.-2.3.), выглядят типы отношений глаголов в отрицательном значении, представляя зачастую антонимические пары, ср: нвн. *Frist, f* ‘срок’ → *befristen* ‘определить, дать срок’, *enfristen* ‘отменить, убрать срок’, *Waffe, f* ‘оружие’ → *bewaffnen* ‘вооружить’, *entwaffnen* ‘разоружить, лишить оружия’ (см. табл. 3).

Таблица 3. Семантические типы отношений, выражаемые КПП с отрицательным значением

№	Формула толкования КПП	Примеры	
		свн.	нвн.
1.	«X каузирует Y не иметь Z» (X – субъект, Y – обладатель, Z – посессивный объект)	<i>ent-êren</i> ‘обесчестить’ ← <i>êre</i> ‘честь’	<i>entkrâften</i> ‘обессилить’ ← <i>Kraft, f</i> ‘сила’
2.	«X каузирует Z не быть в / на Y» (X – субъект, Z – объект, Y – место)	<i>ent-lasten</i> ‘освобождать от ноши, груза’ ← <i>last</i> ‘ноша, груз’	<i>entkorken</i> ‘откупорить’ ← <i>Korken, m</i> ‘пробка’
3.	«X каузирует Z не быть частью целого Y»	<i>ent-wurzeln</i> ‘обрезать корни’ ← <i>wurzel</i> ‘корень’	<i>abblâttern (Rûben)</i> ‘удалить листья (свеклы)’ ← <i>Blatt, m</i> ‘лист’

4.1. Формула толкования собственно посессивных КПП с отрицательным значением – «X каузирует Y не иметь Z», см. примеры выше: нвн. *enfristen, entwaffnen*, свн. *erbe* ‘наследство’ – *ent-erben* ‘лишать наследства’.

4.2. Устранение референтного локативного отношения репрезентуют глаголы, описываемых формулой толкования «X каузирует Z (МИ) не быть в/на Y», например: свн. *slam* ‘грязь’ – *slemmen* ‘очищать от грязи’, нвн. *Gift, m* ‘яд’ – *entgiften* ‘обеззараживать’.

4.3. Каузирование разрыва отношения «целое-часть» выражают КПП с отрицательным значением, описывается формулой толкования «X каузирует Z не быть частью целого», например: нвн. *Rinde, f* ‘кора (дерева)’ – *entrinden* ‘окорять (стволы деревьев), лишать коры’, свн. *bast* ‘лыко’ → *basten* ‘сдирать лыко’, свн. *horn* ‘рог’ → *ent-hürnen* ‘обрезать рога’.

5. Особенности лексического состава КПП в нвн. и свн.

5.1. В корпусе КПП в нвн. и свн. примерно одна пятая часть представлена глаголами, мотивированными абстрактными именами существительными. Данные КПП выражают каузирование отношения, которое условно может быть отнесено к посессивным, например: нвн. *benachrichtigen* ‘сообщать, уведомлять’ ← *Nachricht, f* ‘сообщение’, *verpflichten* ‘обязывать, вменять в обязанность’ (см. 2.1.) ← *Pflicht, f* ‘долг, обязанность’, свн. – *ent-vröuden* ‘лишать радости’ ← *vröude* ‘радость’, *ent-geisten* ‘лишать рассудка’ ← *geist* ‘дух, ум’.

5.2. Специфика состава КПП в нвн. заключается прежде всего в большем количестве терминологических единиц, выделенных в отдельный корпус, включающий глаголы с терминологическим значением (753 глаголы, в числе которых 217 КПП с положительным и 77 КПП с отрицательным значением), например: *Mantel, m* тех. ‘кожух’ – *bemantelu* тех. ‘покрывать кожухом’, *Jod* ‘йод’ → *jodieren, ausjoden* мед. ‘смазывать йодом’. В свн. корпусе КПП-термины не установлены в словарях, на основе которых составлена выборка. Естественно, такие глаголы существовали, но неясно, попали ли они в словари, если же и попали, то из-за отсутствия специальных помет они включены в выборку общеупотребительных КПП, ср. глаголы: свн. *drämen* ‘оснастить балками’, *philaeren* ‘подпирать распорками’, средненижненемецкие глаголы *palen* ‘подпирать сваями’, *kilen* ‘подпирать клиньями’, которые относятся, по-видимому, к строительным терминам. Но такие глаголы в свн. корпусе немногочисленны.

5.3. Особенностью свн. являются наличие трех групп КПП, представленных в нвн. отдельными глаголами:

1. Так, группа КПП с мотивирующими именами-наименованиями лиц («снабдить кого-либо кем-либо») включает в свн. 16 глаголов (*rittern* букв. ‘снабдить рыцарями’ ← *ritter* ‘рыцарь’, *vürsten* ‘назначить князя’ ← *vürst* ‘князь’ и др.). В нвн. отмечен только один КПП данной группы: *bemannen* ‘снабдить людьми, экипажем’ ← *der Mann* ‘человек, мужчина’. Данный факт объясняется изменившимся характером общественных отношений.

2. В свн. отмечена группа КПП с отрицательным значением, мотивированных соматизмами: *hals* ‘горло, шея’ → *ent-helsen* ‘лишить жизни’, *herz* ‘сердце’ → *ent-herzen*

‘лишить присутствия духа’, *ent-henden* ← *hant* ‘рука’, *ent-vüezzen* ← *vuoz* ‘стопа, ноги’, *ent-ôren* ← *ôr(e)* ‘ухо’ и др. В нвн. только два КПП с отрицательным значением образованы от соматизмов: *Kopf, m* ‘голова’ и *Haupt, n* ‘головы, глава’ → *köpfen, enthaupten* ‘обезглавить’.

3. Наименованиями отдельных предметов одежды, продуктов питания мотивированы свн. глаголы с положительным значением, в основном, отсутствующие в нвн., ср. свн. *mantel* ‘плащ’ → *manteln, mentelen* ‘облачить в плащ’, *kappe* ‘капюшон’ → *kappen* ‘надевать капюшон’, *muoder* ‘корсаж’ → *muodern* ‘облачить в корсаж’, *schuoh* ‘обувь’ → *schuohen* ‘обувать’, *brot* ‘хлеб’ → *broeten* ‘давать пропитание’, *korn* ‘зерно’ – *körnen* ‘кормить зерном’, средненижненемецкое *rappe* ‘каша’ → *rappen* ‘кормить кашей’.

5.4. Количественный анализ семантических типов КПП в свн. и нвн. языке свидетельствует о преобладании КПП с положительным значением, так как они являются немаркированными единицами в оппозиции по отношению к маркированным КПП с отрицательным значением [Дрессер, 1986: 33-46; Калиущенко, 2024: 118-120; Якобсон, 1970: 9-10; Kaliuščenko, 2000; Mayerthaler, 1980: 13-17].

6. Выводы. Сопоставление структурных, семантических типов и лексико-семантических групп КПП в свн. и нвн. позволяет сделать следующие выводы:

6.1. Динамика развития структуры КПП от свн. к нвн. выглядит следующим образом: в нвн. значительно снизилась продуктивность безаффиксных и значительно повысилась продуктивность суффиксных и префиксных КПП. Более высокая продуктивность суффиксации обусловлена появлением большого количества глаголов-терминов и интернационализмов с суффиксами *-ier-, -isier-, -ifizier-*.

6.2. Увеличение продуктивности префиксных КПП обусловлено тенденцией к образованию глаголов, выражающих мотивационные отношения с исходным именем более транспарентным образом, чем это имеет место у безаффиксных глаголов. «Прозрачный» характер семантической структуры префиксных глаголов обуславливает не только увеличение их количества в нвн. (в том числе и за счет окказиональных глаголов, образованных по «прозрачным» моделям, например *bequoten* ‘выделить квоту’, *berowerpointen* ‘оснастить проекторами’ [Aldinger, 2021: 119-137]), но и вытеснением безаффиксных глаголов префиксными (ср. свн. *gülden* ‘покрывать позолотой’ ← *golt* ‘золото’ и устаревшее *golden*, современные *übergolden, vergolden*), ср. также в нвн. *Zaun, m* ‘изгородь’ → *zäunen* – редкое ‘огораживать’, обычно *umzäunen, einzäunen*.

6.3. КПП с положительным значением выражают как в свн. так и в нвн. три типа каузирования семантических отношений: собственно, посессивное, локативное и

отношение «целое-часть» (см. табл. 2). Первый тип в целом менее продуктивен по сравнению со вторым и третьим, но в свн. он продуктивнее, чем в нвн.

6.4. В свн. установлены группы КПП с положительным значением, представленные в нвн. единичными глаголами. Речь идет о свн. КПП, мотивированных наименованиями лиц по социальному статусу, наименованиями предметов одежды, продуктов питания, а также о свн. КПП с отрицательным значением, мотивированных соматизмами (см. примеры выше – 5.3).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Москва: Языки русской культуры, 1995. 472 с.
2. Гинзбург Е. Л. Существительное в маске глагола // Теоретические аспекты деривации. Пермь: Изд-во Пермского гос. ун-та, 1982. С. 102-133.
3. Дресслер В. У. Об объяснительной силе естественной морфологии // Вопросы языкознания. 1986. № 5. С. 33-46.
4. Заградская В. П. Производные привативные глаголы в современном немецком языке // Вопросы германской филологии. Москва, 1971. Т. 61. С. 256-277.
5. Калиущенко В. Д. Немецкие отыменные глаголы: синхрония, диахрония, типология. Донецк: ДонНУ, 2019. 250 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 17).
6. Недеялков В. П., Сильницкий Г. Г. Типология морфологического и лексического каузативов // Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Ленинград: Наука, 1969. С. 20-50.
7. Якобсон Р. В поисках сущности языка // Сборник переводов по вопросам информационной теории и практики. Москва: ВИНТИ, 1970. № 16. С. 4-15.
8. Aldinger O. Okkasionelle Präfixverben des Gegenwartsdeutschen. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2022. 2022 S.
9. Bruderer H. Von Personennamen abgeleitete Verben // Folia linguistica, IX. 1976. S. 349-365.
10. Erben J. Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. Berlin: Schmidt, 2006. 205 S.
11. Kaliuščenko V. D. Deutsche denominal Verben. Tübingen: Narr, 1988. (Studien zur deutschen Grammatik; Bd. 30).
12. Kaliuščenko V. D. Typologie denominaler Verben. Tübingen: Niemeyer, 2000. 251 S. (Linguistische Arbeiten; Bd. 419).
13. Kühnhold I., Wellmann H. Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache. Erster Hauptteil: Das Verb. Düsseldorf: Schwann, 1973. 375 S. (Sprache der Gegenwart; XXIX).
14. Marchand H. Die Ableitung desubstantivischer Verben mit Nullmorphem im Englischen, Französischen und Deutschen // Die neueren Sprachen, 1964. H. 3. S. 105-118.
15. Mayerthaler W. Linguistische Forschungen. Morphologische Natürlichkeit. Wiesbaden: Athenation, 1981. 203 S.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. Москва: Русский язык Медиа, 2009. 844 с.
2. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1996. 1816 S.
3. Lexer M. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch: in 3 Bdn. Stuttgart: Hirzel, 1872-1878.
4. Schiller K. Mittelniederdeutsches Wörterbuch: in 5 Bdn. Bremen: J. Kührtmann, 1875-1880.

REFERENCES

1. Apresyan, Yu. D. (1995). *Izbrannyye trudy* [Selected works]. Moscow: Yazyki russkoy kultury. (In Russ.).

2. Ginzburg, E. L. (1982). Suschestvitelnoe v maske glagola [The noun in the verb mask]. In *Teoreticheskie aspekty derivatsii*. Perm: Izd-vo Permskogo gos. un-ta. Pp. 102-133. (In Russ.).
3. Dressler, V. U. (1986). Ob obieyasnitelnoy sile estestvennoy morfologii [On the explanatory power of natural morphology]. In *Voprosy yazykoznanija*. No 5. Pp. 33-46. (In Russ.).
4. Zagradskaya, V. P. (1971). Proizvodnye privativnye glagoly v sovremennom nemetskom yazyke [Productive privative verbs in modern German]. In *Voprosy germanskoj filologii*. Moscow. Vol. 61. Pp. 256-277. (In Russ.).
5. Kaliuščenko, V. D. (2019). Nemetskie otymennye glagoly: sinkhroniya, diakhroniya, tipologiya [German nominative verbs: synchrony, diachrony, typology]. Donetsk: DoNNU. (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakhronicheskie issledovaniya; Vol. 17). (In Russ.).
6. Nedyalkov, V. P., Silnitskii, G. G. (1969). Tipologiya morfologičeskogo i leksičeskogo kauzativov [Typology of morphological and lexical causatives]. In *Tipologiya kauzativnykh konstruktsiy. Morfologičeskij kauzativ*. Leningrad: Nauka. Pp. 20-50. (In Russ.).
7. Jakobson, R. (1970). V poiskakh sushchnosti yazyka [In search of the essence of language]. In *Sbornik perevodov po voprosam informatsionnoi teorii i praktiki*. Moscow: VINITI. No 16. Pp. 4-15. (In Russ.).
8. Aldinger, O. (2022). *Okkasionelle Präfixverben des Gegenwartsdeutschen*. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
9. Bruderer, H. (1976). Von Personennamen abgeleitete Verben. In *Folia linguistica, IX*. S. 349-365.
10. Erben, J. (2006). *Einführung in die deutsche Wortbildungslehre*. Berlin: Schmidt.
11. Kaliuščenko, V. D. (1988). *Deutsche denominale Verben*. Tübingen: Narr. (Studien zur deutschen Grammatik; Bd. 30).
12. Kaliuščenko, V. D. (2000). *Typologie denominaler Verben*. Tübingen: Niemeyer. (Linguistische Arbeiten; Bd. 419).
13. Kühnhold, I., Wellmann, H. (1973). *Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache. Erster Hauptteil: Das Verb*. Düsseldorf: Schwann. (Sprache der Gegenwart; XXIX).
14. Marchand, H. (1964). Die Ableitung desubstantivischer Verben mit Nullmorphem im Englischen, Französischen und Deutschen. In *Die neueren Sprachen*. H. 3. S. 105-118.
15. Mayerthaler, W. (1981). *Linguistische Forschungen. Morphologische Natürlichkeit*. Wiesbaden: Athenation.

LEXICOGRAPHICAL SOURCES

1. Dvoretzkiy, I. Kh. (2009). *Latinsko-russkiy slovar* [Latin-Russian vocabulary]. Moscow: Russkiy yazyk Media. (In Russ.).
2. *Duden. Deutsches Universalwörterbuch*. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1996.
3. Lexer, M. (1872-1878). *Mittelhochdeutsches Handwörterbuch*: in 3 Bdn. Stuttgart: Hirzel.
4. Schiller, K. (1875-1880). *Mittelniederdeutsches Wörterbuch*: in 5 Bdn. Bremen: J. Kührtmann.

Калиущенко Владимир Дмитриевич – доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры германской филологии, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» (ул. Университетская, 24, г. Донецк, Российская Федерация, 283001)
E-mail: v.kaliushenko@mail.ru
ORCID: 0009-0007-2183-4441
SPIN-код: 4803-5243

Kaliuščenko Vladimir D. – Doctor of Philology, Professor, Professor of Germanic Philology Department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» (Universitetskaya St., 24, Donetsk, Russian Federation, 283001)

E-mail: v.kaliushenko@mail.ru
ORCID: 0009-0007-2183-4441
SPIN-код: 4803-5243

Поступила в редакцию 10 сентября 2025 г.